

MUHAMMADJON HAKIMOV HAYOT VA FAOLIYATIGA DOIR BA'ZI MULOHAZALAR

Qarshiyeva Feruza Zafar qizi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

E-mail: feruzazafarovna756@gmail.com

Tel; [+998992391393](tel:+998992391393)

Tosh.DO'TAU dosenti, filologiya fanlari doktori Q.Pardayev taqrizi asosida

Annotatsiya Maqolada o'zbek mumtoz adabiyotining tub ildizlarini o'rganuvchi matnshunoslik va adabiy manbashunoslik sohasida o'zining salmoqli o'rniga ega bo'lgan Muhammadjon Hakimovning hayot yo'li va ilmiy faoliyatiga atroflicha to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: manbashunoslik, matnshunoslik, qo'lyozma nusxa, toshbosma nusxa, xattot, xattotlik, katalog.

SOME REFLECTIONS ON THE LIFE AND ACTIVITY OF MUHAMMADJON HAKIMOV

Abstract In the article, the life path and scientific activity of Muhammadjon Hakimov, who has a significant place in the field of textual studies and literary source studies studying the roots of Uzbek classical literature, is detailed.

Key words: source studies, textual studies, manuscript copy, lithographic copy, calligrapher, calligraphy, catalog.

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУХАММАДЖОНА ХАКИМОВА

Аннотация В статье подробно раскрывается жизненный путь и научная деятельность Мухаммаджона Хакимова, занимающего значительное место в

области текстологии и литературоведческого источниковедения, изучающего корни узбекской классической литературы.

Ключевые слова: источниковедение, текстология, рукописный экземпляр, литографический экземпляр, каллиграф, каллиграфия, каталог.

Kirish. O‘zbek adabiyotshunosligi va matnshunosligi rivojida ustoz olimlarning xizmatlari taxsinga loyiqdir. Ular mumtoz manbalarga nuqtadon matnshunos sifatida yondashib, matnshunoslikning turli amaliy masalalarini fanga olib olib kirganini ta’kidlash kerak. O‘zidan boy ilmiy tadqiqotlar qoldirdi. Ana shunday zabardast manbashunos va matnshunos olim, filologiya fanlari doktori, professor Muhammadjon Hakimovdir.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Olim olib brogan ilmiy izlanishlar asosan Alisher Navoiy asarlari qo‘lyozma va toshbosma nusxalari va ularni ko‘chirgan xattot va kotiblar hayotini o‘rganishga bag‘ishlangan. Bu boradagi ilmiy izlanishlarni juda ko‘plab olimlarimiz olib brogan. Ammo aynan Muhammadjon Hakimov hayoti va ilmiy merosiga bag‘ishlangan ilmiy ishlar mavjud emas. Ustoz olimning 60 yillik yubileyi munosabati bilan shogirdlari tomonidan bir-nechta maqolalar yozilgan va ularda olimning hayoti va ilmiy faoliyati batafsil yoritilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot mavzusini yoritishda qiyosiy- tarixiy, tavsiflash, statistik va biografik usullardan foydalanildi.

Olim 1935-yil 5-noyabrda Toshkent shahrida ishchi tunukasoz oilasida dunyoga kelgan. O‘rta maktabni tugatganidan so‘ng 1956-yilda Toshkent Davlat kechki pedagogika instituti tarix-filologiya fakultetining o‘zbek tili va adabiyoti bo‘limida taxsil ola boshlaydi. Shu bilan bir vaqtda tunukasoz oilasida voyaga yetgan hunarmand bo‘lajak olim 1956-1960-yillar mobaynida Toshkent metal buyumlar zavodida tunukasozlik faoliyatini ham olib boradi. Oliy ta’lim dargohini muvaffaqiyatli tamomlagach 1961-yildan boshlab O‘zbekiston fanlar akademiyasi

Til va adabiyot instituti Manbashunoslik bo‘limida xizmat qiladi. Ustoz olim turkiy adabiyotning dahosi Alisher Navoiy ijodiga juda kata qiziqish bildiradi va bu borada bir qancha ilmiy izlanishlar ham olib boradi. Xususan, olim 1962-1967-yillar davomida Toshkent, Samarqand, Qo‘qon, Dushanbe, Boku, Sant-Peterburg shaharlaridagi fondlarda saqlanayotgan Alisher Navoiy asarlarining qo‘lyozmalarini ilmiy tasnifdan o‘tkazish bilan shug‘ullanadi.

Olim 1965-yilda “O‘zbek sovet yozuvchilarining asarlarida maqol, matal va hikmatli so‘zlar” mavzuidagi nomzodlik dissertatsiyasini himoya qiladi. Dissertatsiyada XX asr o‘zbek adabiyotining yirik namoyondalari – Abdulla Qodiriy, Oybek, Abdulla Qahhor, Hamid Olimjon, G‘ofur G‘ulom, Maqsud Shayxzoda va boshqa ijodkorlar asarlarida qo‘llangan o‘n mingdan ortiq maqollarni to‘plagan, tasnif qilgan va ushbu maqollar orqali yozuvchilarning badiiy mahoratini tahlil qiladi.

Muhammadjon Hakimov 1967-1978-yillar mobaynida Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyida katta ilmoy xodim lavozimida faoliyat olib bordi. Olim shu vaqt mobaynida ilmiy izlanishdan to‘xtamadi. Shu jumladan, Adabiyot muzeyining Alisher Navoiy davri hayoti, ijodi va zamondoshlariga bag‘ishlangan ekspozitsiyani yaratishda rassomlar, tarixchilar bilan hamkorlikda ishladi.

Ustoz olim 1979-yildan Qo‘lyozmalar institutining Manbashunoslik va matnshunoslik bo‘limida mudirlik lavozimida faoliyat yuritadi. Bu dargohda Navoiy asarlari, ularning manbalari, qo‘lyozma nusxalarini uzoq yillar mobaynida o‘rgandi va ilmiy tasnifini amalga oshirdi. O‘zining ilmiy izlanishlari bilan o‘zbek adabiyotshunosligi, manbashunosligi va folklorshunosligi rivojiga katta hissa qo‘shdi.

1989-yilda Muhammadjon Hakimovning navbatdagi ilmiy ishi - “Alisher Navoiy ijodida folklor an‘analari” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildi. Dissertatsiya mavzusi yuzasidan bitta monografiya va o‘ttizdan ortiq maqolalar e‘lon qildi. Sharq manbalariga mehr qo‘ygan olim uzoq yillar mobaynida manbashunoslik va matnshunoslik bilan shug‘ullanar ekan, ayni

shu sohalarga aloqador atamalarni ham to‘playdi. Shu atamalarni saralab ularning qisqacha izohli lug‘atini ham yaratadi. Lug‘at Qo‘lyozmalar instituti nashri bo‘lgan “Adabiy meros” jurnalining 1982-1984-yillarda 23-30-sonlarida nashr ettirilgan.

Zahmatkash ustozning yana bir savobli ishini takidlab o‘tmaslikning iloji yo‘q. Ustoz tomonidan o‘zbek adabiyotshunosligining barcha masalalarini o‘z ichiga qamrab oluvchi 1935-yildan buyon yoqlangan nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalar bibliografiyasini tuzib chiqadi. Bu ishga ham olimning juda kata mehnati singgan bo‘lib, unda faqat O‘zbekistondagi emas, balki butun sobiq Sovet Ittifoqining barcha respublikalarida yoqlangan o‘zbek adabiyotiga aloqador dissertatsiyalar kiritilgan. Ushbu bibliografiyaning 1975-yilgacha bo‘lgan qismi “Adabiy meros”ning 1976-1978-yillar oralig‘ida bosilib chiqqan 6-10 – sonlarida e‘lon qilinadi. Bu bibliografiya o‘zbek adabiyotshunosligi bilan shug‘ullanuvchi barcha yosh olimlarga, tadqiqotchilar va izlanuvchilarga juda kata qulaylik yaratdi.

1998-yildan boshlab Muhammadjon Hakimov o‘zining ilmiy faoliyatini O‘zbekiston Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik institutida davom ettiradi. Olim bu dargohda ham ulkan ilmiy meros yaratishni reja qilgan edi. Afsuski, ularni amalga oshirish ustozga nasib qilmadi. Og‘ir hastalik ustozni 2001-yilning 21-noyabirida oramizdan olib ketdi. Ustozni xotirlar ekanmiz shogirdi professor ustoz Nurboy Jabborov shunday deydilar: - “Qilgan ishlari osmon qadar, ammo o‘zlarini tuproqdek bilgan kamtarin inson edilar”.

Ustoz olim o‘zining 66 yillik umri davomida katta ilmiy meros qoldirdi. Ustozning ilmiy faoliyati va e‘lon qilgan asarlari Turkiston xalqlarining qadimgi yozuv madaniyati, badiiy qo‘lyozma va kitobat san‘ati, xattotlik tarixi, sharq manbashunosligining nazariy va amaliy masalalari, Alisher Navoiy asarlarining qo‘lyozmalari, Navoiy ijodi va folklor an‘analari, o‘sha davr o‘zbek yozuvchilarining xalq tilidan foydalanishdagi san‘atkorlik mahorati, muzeyshunoslik va bibliografiya masalalariga bag‘ishlangan asarlardir. Kitoblari:

1. “Yozuvchi va xalq tili” – Toshkent. “Fan”, 1971-y.

2. “Alisher Navoiy lirikasi va xalq og‘zaki ijodi” – Toshkent. “Fan”, 1979-y.
3. “Navoiy asarlari qo‘lyozmalarining tavsifi” – Toshkent. “Fan”, 1983-y.
4. “Navoiy “Xamsa”si qo‘lyozmalarining tavsifi” – Toshkent. “Fan”, 1976-y. (Q.Munirov bilan hamkorlikda)
5. “Alisher Navoiy asarlarini ko‘chirgan xattotlar” – Toshkent. “Fan”, 1991-y.
6. “Turkiston xalqlari qo‘llagan taqvimlar” – Toshkent. “Fan”, 1999-y.
7. “Sharq manbahunosligi lug‘ati”- Toshkent. “Davypress NMU”, 2013-y.

Olim uzoq yillar davomida faoliyat yuritgan Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi arxivida olimning ilmiy merosi saqlanmoqda. Bugungi kunda olimning arxivdagi merosiga mazkur muzey ilmiy xodimi Gulchehra Abdullayeva tomonidan katalog tuzilgan. Katalog tarkibiga asosan ustozning ilm ahliga taqdim etishga ulgurmagan bir qancha izlanishlari, ilmiy maqolalari mavjud. Muhammadjon Hakimov Alisher Navoiy asarlari qo‘lyozma nusxalarini o‘rganishga va tasniflashga juda qiziqadi va bu borada izlanishlar olib boradi. Shunday izlanishlar maxsuli bo‘lgan bir qancha ishlar Alisher Navoiy nomidagi adabiyot muzeyi arxivida saqlanmoqda. Jumladan, 307-raqam bilan belgilangan Xamid Sulaymonov bilan birgalikda, hammualliflikda yozilgan, to‘qqiz betli “Sovet Ittifoqida Navoiy qo‘lyozmalari” deb nomlangan maqoladir. Maqolada olim eng avvalo, buyuk mutafakkirning o‘lmas asarlari o‘zi hayotlik chog‘idayoq adabiyot ahlini qiziqtirgani, uning muxlislari ko‘p bo‘lganligini takidlab o‘tadi va shoirning bir baytini keltiradi:

Qayu elga bir farmon yubordim,

Aning zabtig‘a bir devon yubordim.

Navoiy asarlari o‘zining zamonasida ham juda mashhur bo‘lganligi bois zamonasining eng mashhur xattotlari tomonidan ko‘chirilganligini, hatto ayrim asarlari Navoiyning o‘zi bilan birgalikda kitobat qilingan ekanligini takidlab o‘tadi. “Navoiyning asarlariga zamonasining eng mashhur rassomlari minatyuralar ishlashgan, zabardas, zarqalam xattotlar Navoiy asarlarini ko‘chirishni faxr deya

hisoblashgan. Shu boisdan ham shoir asarlarining avtogrif nusxalarini saqlashga ehtiyoj bo‘lmagan”¹ – deya o‘z mulohazalarini yozadi. Darhaqiqat, XV asr tarixini o‘z asarida yoritgan tarixnavis Xondamir Navoiy asarlarini shu davrning o‘zidayoq Hindiston-u Eronga qadar mashhur bo‘lib keng tarqalganligini o‘zining asarida ham takidlab o‘tadi. Lekin keyingi davr izlanishlaridan bizga ma’lumki, 80-yillar oxirida adabiyotshunos olim, navoiyshunos Suyuma G‘aniyeva Alisher Navoiyning o‘zi tuzgan ikkinchi devoni “Navodir un-nihoya” devonining Navoiy muhri bosilgan notugal surat – nusxasini Eron Islom Respublikasidan olib keladi va “Navoiy dastxati” nomi bilan 1991-yilda e’lon qiladi. Bundan kelib chiqadiki, Muhammadjon Hakimov ushbu maqola ustida ishlayotgan vaqtda Navoiyning dastxati haqida hech qanday ma’lumot mavjud bo‘lmagan.

Ustoz olimning takidlashiga qaraganda sobiq Sovet Ittifoqiga qarashli hududlarda Navoiy asarlarining 1200 dan ortiq qo‘lyozma nusxalari saqlanmoqda va ularning eng ko‘pini Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondidadir. Shoirning muxlislari tomonidan 1465-yil Hirotda tuzulgan “Ilk devon”ining yagona qo‘lyozma nusxasi ustoz olimning ushbu maqolasida yozilshiga qaraganda 1466-yildayoq, zamonasining zarqalam xattoti, go‘zal husnixat sohibi bo‘lmish Sulton Ali Mashhadiy tomonidan ko‘chirilgan. Ushbu qo‘lyozma nusxa o‘sha davrda Navoiyning shaxsiy kutubxonasida bo‘lgan va keyinchalik Sovet Ittifoqiga qarashli Leningraddagi Saltikov-Shchedrin nomidagi Davlat kutubxonasiga keltiriladi. Nusxa hozirda shu kutubxona fondida № 564 raqam ostida saqlanmoqda.

“Badoye ul-bidoya” devoni Alisher Navoiyning “Xazoyin yl-maoniy” devonini tuzgunga qadar shaxsan o‘zi tomonidan tuzilgan va maxsus debocha ham bag‘ishlangan birinchi devonidir. Bu devon Husayn Boyqaroning topshirig‘i bilan 1469-yildan keyin tuzilgan. Ushbu devonning hozirgacha fanda aniqlangan nusxalari to‘rtta bo‘lib ularning hammasi Hirotda ko‘chirilgandir. “Birinchi – Parij Milliy kutubxonasidagi 746 raqam bilan saqlanuvchi 1480-1481-yillar, ikkinchi –

¹ Maqola qo‘lyozmasidan. Alisher Navoiy nomidagi adabiyot muzeyi arxivi № 307 3-bet.

London Britaniya muzeyidagi 401 raqami bilan saqlanuvchi nusxa 1482-1483-yillar, uchinchi – Bokudagi Respublika Qo‘lyozmalar fondida 3010 raqami bilan saqlanuvchi nusxa 1484-yilda ko‘chirilgan.”² To‘rtinchi nusxa ya’ni Toshkent nusxa deb yuritiluvchi va shu to‘rt qo‘lyozma orasidan eng mukammali, mo‘tabar nusxa hisoblanmish qo‘lyozma 1486-yilda Ali Binni Nur tomonidan ko‘chirilgan.

Maqolada keltirilgan keying nusxa 1480-1487-yillar oralig‘ida Alisher Navoiy tartib bergan ikkinchi rasmiy devon “Navodir un-nihoya” devoni qo‘lyozmasidir. Maqolada keltirilishicha ushbu devonning 1476-yilda Sulton Ali Mashhadiy tomonidan Husayn Boyqaro topshirig‘i bilan ko‘chirilgan nusxasi yagona nusxa hisoblab kelingan. Hozirda ushbu nusxa Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida № 1995 raqami bilan saqlanadi. Keyinchalik 1487-yildan Hirotda Abdujamil kotib tomonidan ko‘chirilgan nodir qo‘lyozma nusxasi ham topilgan va hozirda Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida № 11675 raqam ostida saqlanmoqda va bu qo‘lyozma birmuncha to‘liq, asos nusxa hisoblanadi. Alisher Navoiy 1492-1498-yillarda zamona hukmdori va yaqin do‘sti Husayn Boyqaroning taklifi bilan o‘zining barcha she’rlarini, avvalgi rasmiy devonlariga kiritilgan she’rlarni ham jamlagan holda “Xazoyin ul-maoniy” nomli yirik kulliyotini yaratadi. Mazkur kulliyot to‘rt katta devonni o‘z ichiga oladi va shu sababli “Chor devon” nomi bilan ham yuritilgan. “Kulliyotning Sankt-Peterburg (1498-99, inv. Xankov-55; 1592-96, inv. Dorn-558), Istanbul (1495-97, xattot Darvesh Muhammad Toqay ko‘chirgan, inv. № 808), Parij (1525-27, kotib al-Hijroniy ko‘chirgan, inv.№ 316-317) nusxalari mavjud bo‘lib, ular asosida professor H.Sulaymonov kulliyotning ilmiy-tanqidiy matnini yaratdi(1959-60).”³

Muhammadjon Hakimovning yuqorida keltirilgan maqolasida “Xazoyin ul-maoniy”ning fondlarda 3132 ta nusxasi borligi va kutubxonalarda 27 ta qo‘lyozma nusxasi saqlanayotganligi takidlanadi. Ular orasidan Qo‘qondan Xankov tomonidan olib ketilgan nusxaga to‘xtalib o‘tiladi va uning ko‘chirilish tarixini 1500-yil deb

²M.Hakimov “Navoiy asarlari qo‘lyozmalarining tavsifi” – Toshkent. “Fan”, 1983-y.40-bet.

³D.Yusupova “O‘zbek mumtoz va milliy uyg‘onish adabiyoti (Alisher Navoiy davri)” – Toshkent. Tamaddun-2016 38-bet.

ko'rsatadi. Olimning "Navoiy asarlari qo'lyozmalarining tavsifi" nomli 1983-yilda nashr etilgan ishi ham taxsinga loyiqdir.

Buyuk shoir qalamiga mansub besh dostonidan iborat "Xamsa" asari qo'lyozma nusxalariga kelsak, olimning mazkur maqolasida Navoiy hyotlik chog'ida ko'chirilgan 3 ta nisbatan mukammal nusxalari haqida so'z boradi. Ulardan birinchisi – Abdujamil kotib tomonidan 1484-yil ya'ni shoirning o'zi bilan birgalikda ko'chirilgan nusxa. Ikkinchi nusxa 1492-93-yillarda Sulton Ali Mashhadiy tomonidan ko'chirilgan nusxa bo'lsa, uchinchi nusxa 1499-yilda Navoiy asarlaridan tuzilgan kulliyotga kiritilgan nusxadir. Ustoz olim har uchala nusxa haqida batafsil ma'lumot beradi. Ustozning takidlashicha birinchi nusxa Sharqshunoslik instituti fondida saqlanmoqda. Ammo bu nusxa haqida "Navoiy asarlari qo'lyozmalarining tavsifi"da hech qanday ma'lumot uchramaydi. "Xamsa"ning besh dostonini mukammal birlashtirgan nusxalar soni 27 tani tashkil qiladi. Shulardan ikkitasi XVI asr, bittasi XVII asr, ikkitasi XVIII asrda, yigirma ikkitasi XIX asrda ko'chirilgan".⁴ Ta'kidlash joizki, Katalog ma'lumotlari 1980-yilga qadar bo'lgan ma'lumotlardan tuzilgandir.

Maqolada Alisher Navoiy asarlaridan tuzilgan kulliyotlar haqida ham ma'lumotlar keltiriladi. Sobiq Sovet kutubxonalarida ulardan 5 tasi, turkiyada 7 tasi va parijsda 2 ta qo'lyozma nusxalari mavjudligi takidlanadi. Sobiq Sovet Ittifoqi kutubxonalarida saqlanayotgan 3 ta nusxa haqida batafsil to'xtalib o'tilgan. Birinchisi – Leningraddagi Saltikov-Shchedrin nomidagi Davlat kutubxonasida № 55 raqami bilan saqlanuvchi nusxa bo'lib 1499-yilda ko'chirilgan va uning tarkibiga Navoiyning 13 ta asari kiritilgan. Ikkinchisi – shu kutubxonada № 559 raqami ostida saqlanuvchi eronlik Nazar Ali Fayziy tomonidan ko'chirilgan nusxa bo'lib, 717 varoqni tashkil qiladi va uning tarkibiga 17 ta asar kiritilgandir. Uchinchisi – 1676-yil Buxoro amiri Amir Abdulazizxon tomonidan nastaliq xatida ko'chirtirilgan nusxa. Bu nusxaga ham 17 ta asar kiritilgan.

⁴ M.Hakimov "Navoiy asarlari qo'lyozmalarining tavsifi" – Toshkent. "Fan", 1983-y. 8-bet.

Bizga ma'lumki, Navoiy forsiy she'rlariga Foni taxallusini qo'llagan va forsiy tilda bitilgan she'rlarini ham yig'ib, "Devoni Foni" nomi bilan to'plam tuzadi. Ustoz olimning ushbu maqolasida bu devonning 5 ta qo'lyozma nusxasi borligi, ularning ikkitasi Parijda, ikkitasi Turkiyada va bittasi Tehronda saqlanayotganligi va Sobiq Sovet Ittifoqi kutubxonalarida bu devonning qo'lyozma nusxalari mavjud emasligi aytib o'tiladi. "Devoni Foni"ning nusxalari haqidagi ma'lumotlar adabiyotshunos D.Yusupovning "O'zbek mumtoz va milliy uyg'onish adabiyoti" (Alisher Navoiy davri) o'quv qo'llanmasida ham keltirib o'tilgan.

Muhammadjon Hakimovning mazkur maqolasida "Xamsa" dostonlar turkumining qo'lyozmalari 50 dan ortiqligi, "Mahbub ul-qulub" ning 54 ta nusxasi va "Lison ut-tayr" dostonining 30 ta qo'lyozma nusxasi mavjudligi takidlab o'tiladi.

Umuman olganda, olimdan oltita kitob va uch yuzga yaqin maqolalar bizga meros bo'lib qoldi. Bu asarlar bugungi kun tadqiqotchilar uchun dasturulamal bo'lib xizmat qilmoqda. Ustoz olimning hayot yo'li va ilmiy faoliyati o'zbek manbashunosligi va matnshunosligi rivojiga katta hissa qo'shib kelmoqda. Olim asosan Alisher Navoiy asarlari matnshunosligi va manbashunosligi, xattotlik va kitobat tarixiga doir ko'plab tadqiqotlar olib bordi. Natijada ustoz olim juda ko'plab yutuqlarga erishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qarshiyeva, F. (2022). MANBASHUNOS OLIM MUHAMMADJON HAKIMOVNING "NAVOIY ASARLARI QO'LYOZMALARINING TAVSIFI "NOMLI KATALOGINING ILMIY AHAMIYATI. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(18), 60-63.
2. Aliyeva, N. (2021). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕМ В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 3(8).
3. Aliyeva, N. (2021). ИЗОМОРФИЗМ АНГЛИЙСКИХ КОЛЛОКАЦИЙ И ФРАЗЕМ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ С УЧЕТОМ

ПЕРЕХОДНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(2).

4. “Navoiy asarlari qo‘lyozmalarining tavsifi” – Toshkent. “Fan”, 1983-y.
5. D.Yusupova “O‘zbek mumtoz va milliy uyg‘onish adabiyoti (Alisher Navoiy davri)” – Toshkent. Tamaddun-2016
6. “Navoiy “Xamsa”si qo‘lyozmalarining tavsifi” – Toshkent. “Fan”, 1976-y. (Q.Munirov bilan hamkorlikda)
7. “Alisher Navoiy asarlarini ko‘chirgan xattotlar” – Toshkent. “Fan”, 1991-y.
8. M.Hakimov “Sharq manbashunosligi lug‘ati”- Toshkent. “Davypress NMU”, 2013-y.
9. P.Shamsiyev “O‘zbek matnshunosligiga oid tadqiqotlar” – Toshkent. “Fan”, 1986-y.
10. A.Habibullayev “Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik” – Toshkent. Toshkent Davlat Sharqshunoslik instituti, 2000-y.
11. Sh.Sirojiddinov, S.Umarova “O‘zbek matnshunosligi qirralari” – Toshkent Akademiashr, 2015-y.
12. Sh.Sirojiddinov “Alisher Navoiy manbalarining qiyosiy-tipologik, tekstologik tahlili” – Toshkent Akademiashr, 2011-y.
13. M.Xasaniy, A.Habibullayev “Adabiy manbashunoslik va matnshunoslikning nazariy masalalari” – Toshkent. Toshkent Davlat Sharqshunoslik instituti, 2012-y.